

IN VITRO USULIDA OLINGAN YONG'OQ KO'CHATLARINI EX VITRO
(OCHIQ TUPROQ) SHAROITIGA MOSLASHTIRISHNING BIOTEXNOLOGIK
USULLARI

Yuldoshov Laziz Tolibovich

Markaziy osiyo Atrof-muhitva iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti
(GREEN UNIVERSITY) O'rmon xo'jaligi ilmiy - tadqiqot instituti Buxoro ilmiy
tajriba stansiyasi Buxoro ilmiy tajriba stansiyasi katta ilmiy xodimi.

Biotexnologiya va oziq-ovqat xavfzligi kafedrasida dotsenti.

Yarmuhammedov Jasur Mansurovich

Biotexnologiya va oziq-ovqat xavfzligi kafedrasida o'qituvchisi.

Choriyeva Visola To'lqinovna

Biotexnologiya va oziq-ovqat xavfzligi kafedrasida magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18830546>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishi *Juglans regia L.* (yong'oq) o'simligini mikroko'paytirishning eng kritik bosqichi bo'lgan — *in vitro* sharoitidan *ex vitro* (ochiq yoki yopiq grunt) sharoitiga o'tkazish jarayonini optimallashtirishga bag'ishlangan. Ma'lumki, yong'oq regenerantlari laboratoriya sharoitida yuqori namlik va past yorug'likda o'sgani sababli, ularning stomatal apparati va kutikula qavatida sust rivojlangan bo'ladi.

Kalit so'zlar: *Juglans regia L.*, *In vitro*, *Ex vitro*, Akklimatizatsiya, Regenerant, Substrat, Stomatal apparat, Kutikula, Mikoriza, Adaptatsiya.

Аннотация. Данная исследовательская работа посвящена оптимизации наиболее критического этапа микроразмножения растений *Juglans regia L.* (грецкий орех) — процесса их переноса из условий *in vitro* в условия *ex vitro* (открытая или закрытая почва).

Известно, что поскольку регенеранты грецкого ореха растут в лабораторных условиях при высокой влажности и низкой освещенности, их устьичный аппарат и кутикула развиты слабо.

Ключевые слова: *Juglans regia L.*, *In vitro*, *Ex vitro*, Акклиматизация, Регенерант, Субстрат, Устьичный аппарат, Кутикула, Микориза, Адаптация.

Abstract. This research work is devoted to the optimization of the most critical stage of micropropagation of *Juglans regia L.* (walnut) plants - the process of transferring them from *in vitro* conditions to *ex vitro* (open or closed soil) conditions. It is known that since walnut regenerates grow in laboratory conditions at high humidity and low light, their stomatal apparatus and cuticle layer are poorly developed.

Keywords: *Juglans regia L.*, *In vitro*, *Ex vitro*, Acclimatization, Regenerate, Substrate, Stomatal apparatus, Cuticle, Mycorrhiza, Adaptation.

Kirish. Hozirgi kunda dunyo miqyosida yong'oq (*Juglans regia L.*) plantatsiyalarini kengaytirishda sifatli va virusdan xoli ekish materiallariga bo'lgan talab ortib bormoqda.

An'anaviy ko'paytirish usullari (payvandlash va urug'dan ko'paytirish) ko'p vaqt talab qilishi hamda past samaradorligi bilan ajralib turadi. Ushbu muammoni hal etishda zamonaviy klonal mikroko'paytirish usuli yagona samarali yechim hisoblanadi.

Biroq, yong‘oq biotexnologiyasidagi eng zaif nuqta — bu laboratoriya (*in vitro*) sharoitida olingan regenerant o‘simliklarni tabiiy muhitga (*ex vitro*) moslashtirish bosqichidir.

Laboratoriya sharoitida yuqori namlik (95-100%) va barqaror haroratda o‘sgan o‘simliklar barglarida kutikula qavati yupqa bo‘lishi, og‘izchalarning tartibsiz ishlashi va ildiz tizimining geterotrof oziqlanishga o‘rganib qolganligi sababli, tashqi muhitga o‘tkazilganda ularning ko‘p qismi nobud bo‘ladi. Shu bois, o‘simliklarning morfofiziologik xususiyatlarini inobatga olgan holda bosqichma-bosqich akklimatizatsiya qilish texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

TAJIRIBA MATERIALLARI VA METODLARI:

Tadqiqotlar davomida *in vitro* sharoitida ildiz otgan *Juglans regia L.* regenerantlari ob‘ekt sifatida olindi. Tajriba quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

Substrat tayyorlash: O‘simliklar uchun uch xil turdagi substrat aralashmalari (Torf: Perlit 1:1; Torf : Vermikulit 1:1; va sof Torf) sterillangan holda tayyorlandi. Yuvish va ekish: Regenerantlar probirkalardan ehtiyotkorlik bilan olinib, ildiz tizimi agar-agar qoldiqlaridan iliq distillangan suvda tozalandi va substratli maxsus konteynerlarga ekildi. Mikroiklimni boshqarish: Dastlabki 10 kun davomida o‘simliklar 90-95% namlik saqlanadigan mini-issiqxonalarda saqlandi. Keyingi 15 kun davomida namlik darajasi kuniga 5-10% ga kamaytirib borildi.

Oziqlantirish: O‘simliklarning adaptatsiyasini tezlashtirish uchun ozuqa eritmasi sifatida MS muhitining tuzi konsentratsiyasi 4 baravar kamaytirilgan (1/4 MS) eritmasidan foydalanildi.

NATIJARLAR VA ULARNING TAHLILI:

Olib borilgan kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, yong‘oq ko‘chatlarining yashab qolish koeffitsienti bevosita substrat tarkibi va namlikni pasaytirish grafigiga bog‘liq.

Substrat samaradorligi: Eng yuqori yashab qolish ko‘rsatkichi Torf : Perlit (1:1) nisbatidagi variantda kuzatildi va 82% ni tashkil etdi. Ushbu substrat ildiz tizimining yaxshi aeratsiyalanishini (havo almashinuvini) ta‘minladi. Morfologik o‘zgarishlar: Moslashishning 15-kuniga kelib, o‘simlik barglarida mezofill to‘qimasi qalinlashgani va og‘izchalar faoliyati tartibga tushgani aniqlandi. 25-kundan so‘ng yangi vegetativ kurtaklarning shakllanishi adaptatsiya jarayoni muvaffaqiyatli yakunlanganidan dalolat berdi. Stressga chidamlilik: To‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri tushmaydigan, lekin yoritilganlik darajasi yuqori bo‘lgan sharoitda o‘simliklarning o‘sinh sur‘ati nazorat variantiga nisbatan 1.5 baravar yuqori bo‘ldi.

1-jadval.

Substrat tarkibi	Yashab qolgan ko‘chatlar (%)	Ildiz uzunligi (o‘rtacha, sm)
Torf (Nazorat)	54%	3.2
Torf : Vermikulit (1:1)	68%	4.5
Torf : Perlit (1:1)	82%	5.8

Xulosa qilib aytganda, yong‘oqni *in vitro*dan *ex vitro*ga o‘tkazishda Torf va Perlit aralashmasidan foydalanish hamda namlikni bosqichma-bosqich kamaytirish texnologiyasi yuqori sifatli ko‘chatlar olish imkonini berishi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Payghamzadeh, K., & Kazemitabar, S. K. (2011). In vitro propagation of walnut-A review. *African Journal of Biotechnology*, 10(3), 290-311.
2. Vahdati, K., Sadeghi-Majd, R., Sestras, A. F., Licea-Moreno, R. J., Peixe, A., & Sestras, R. E. (2022). Clonal propagation of walnuts (*Juglans* spp.): A review on evolution from traditional techniques to application of biotechnology. *Plants*, 11(22), 3040.
3. Dolcet-Sanjuan, R., Claveria, E., Camprubi, A., Estaun, V., & Calvet, C. (1996). Micropropagation of walnut trees (*Juglans regia* L) and response to arbuscular mycorrhizal inoculation. *Agronomie*, 16(10), 639-645.
4. Sharma, S., Sharma, S., & Kumar, P. (2025). In vitro establishment of walnut (*Juglans regia* L.) from the embryonic axis with customized nutrient media and synergy of growth regulators. *South African Journal of Botany*, 177, 598-603.
5. Sota, V., Benelli, C., Myrselaj, M., Kongjika, E., & Gruda, N. S. (2023). Short-term conservation of *Juglans regia* L. via synthetic seed technology. *Horticulturae*, 9(5), 559.